

PLASTICITY-study questionnaire

Launes Jyrki & Hokkanen Laura

The questionnaire used in the Perinatal Adverse events and Special Trends in Cognitive Trajectories (PLASTICITY) study in 2014-2016. Unless otherwise specified, the instruction was to estimate the situation during the past year. Unless otherwise specified, the reply options were a 5-point scale '*very rarely – rarely – sometimes – often - very often*' or '*totally disagree – disagree – do not agree or disagree – agree – totally agree*' depending on the question, plus a sixth option '*do not want to reply / skip over*'. The participants were encouraged to use all options, not just the middle one. Response options are in italics.

The original questionnaire included several short motivational explanations offering background for the questions, but those are omitted here. Also, open ended questions with text boxes for answers were provided at regular intervals. The order of the questions 172 - 384 varied within the blocks. The original language of the questionnaire was Finnish. The authors wish to thank Gillian Häkli for help in translating the questionnaire items in English.

Suomenkielinen, Finnish		English translation
Mikä on korkein koulutuksesi?	1	What is your highest level of education?
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> <i>vähemmän kuin peruskoulu</i> <input type="radio"/> <i>peruskoulu</i> <input type="radio"/> <i>osa lukiota</i> <input type="radio"/> <i>ammattikoulu</i> <input type="radio"/> <i>keskiasteen tutkinto</i> <input type="radio"/> <i>ylioppilas</i> <input type="radio"/> <i>yliopisto-opinnot, mutta ei tutkintoa</i> <input type="radio"/> <i>yliopisto: alempi tutkinto</i> <input type="radio"/> <i>yliopisto: ylempi tutkinto</i> <input type="radio"/> <i>lisensiaatti</i> <input type="radio"/> <i>tohtori</i> <input type="radio"/> <i>Hyppään yli</i> 		<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> <i>less than comprehensive school</i> <input type="radio"/> <i>comprehensive school</i> <input type="radio"/> <i>some upper secondary</i> <input type="radio"/> <i>vocational school</i> <input type="radio"/> <i>secondary education</i> <input type="radio"/> <i>upper secondary /matriculation</i> <input type="radio"/> <i>university, but no degree</i> <input type="radio"/> <i>university, bachelor's degree</i> <input type="radio"/> <i>university, master's degree</i> <input type="radio"/> <i>licentiate</i> <input type="radio"/> <i>doctorate</i> <input type="radio"/> <i>Skip over</i>
Muistatko peruskoulun (ja lukion, jos käyty) päästötodistuksen keskiarvon? Valitse lähinnä oikea jos et muista tarkasti.		Do you remember your school leaving certificate? Choose the one closest if you do not remember exactly.
Peruskoulun päästötodistuksen keskiarvo <i>5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 tai yli / ei suoritettu</i>	2	Average grades in comprehensive school leaving certificate <i>5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 or above / did not complete</i>

Lukion päästötodistuksen keskiarvo 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 tai yli / ei suoritettu	3	Average grades in upper secondary school leaving certificate 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 or above / did not complete
Mikä on puolisosasi koulutus?	4	What is your spouse's education?
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> vähemmän kuin peruskoulu <input type="radio"/> peruskoulu <input type="radio"/> osa lukiota <input type="radio"/> ammattikoulu <input type="radio"/> keskiasteen tutkinto <input type="radio"/> ylioppilas <input type="radio"/> yliopisto-opinnot, mutta ei tutkintoa <input type="radio"/> yliopisto: alempi tutkinto <input type="radio"/> yliopisto: ylempi tutkinto <input type="radio"/> lisensiaatti <input type="radio"/> tohtori <input type="radio"/> Hyppään yli 		<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> less than comprehensive school <input type="radio"/> comprehensive school <input type="radio"/> some upper secondary <input type="radio"/> vocational school <input type="radio"/> secondary education <input type="radio"/> upper secondary /matriculation <input type="radio"/> university, but no degree <input type="radio"/> university, bachelor's degree <input type="radio"/> university, master's degree <input type="radio"/> licentiate <input type="radio"/> doctorate <input type="radio"/> Skip over
Mikä on äitisi koulutus?	5	What is your mother's education?
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> vähemmän kuin kansakoulu (nyk.ala-aste) <input type="radio"/> kansalaiskoulu (nyk. lähinnä peruskoulu) <input type="radio"/> keskikoulu ja/tai osa lukiota <input type="radio"/> ammattikoulu <input type="radio"/> keskiasteen tutkinto <input type="radio"/> ylioppilas <input type="radio"/> yliopisto alempi tutkinto (esim. varanotaari, luonnontieteiden kandidaatti) <input type="radio"/> yliopisto ylempi tutkinto (esim. maisteri) <input type="radio"/> lisensiaatti <input type="radio"/> tohtori <input type="radio"/> En tiedä / hyppään yli 		<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> less than primary school <input type="radio"/> civic school (now similar to comprehensive school) <input type="radio"/> lower secondary and/or some upper secondary <input type="radio"/> vocational school <input type="radio"/> secondary education <input type="radio"/> upper secondary/matriculation <input type="radio"/> university, bachelor's degree (eg Bachelor of Science, Bachelor of Laws) <input type="radio"/> university, master's degree <input type="radio"/> licentiate <input type="radio"/> doctorate <input type="radio"/> I don't know / skip over
Mikä on isäsi koulutus?	6	What is your father's education?
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> vähemmän kuin kansakoulu (nyk.ala-aste) <input type="radio"/> kansalaiskoulu (nyk. lähinnä peruskoulu) <input type="radio"/> keskikoulu ja/tai osa lukiota 		<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> less than primary school <input type="radio"/> civic school (now similar to comprehensive school) <input type="radio"/> lower secondary and/or some upper secondary

<ul style="list-style-type: none"> ○ ammattikoulu ○ keskiasteen tutkinto ○ ylioppilas ○ yliopisto alempi tutkinto (esim. varanotaari, luonnontieteiden kandidaatti) ○ yliopisto ylempi tutkinto (esim. maisteri) ○ lisensiaatti ○ tohtori ○ En tiedä / hyppään yli 		<ul style="list-style-type: none"> ○ vocational school ○ secondary education ○ upper secondary/matriculation ○ university, bachelor's degree (eg Bachelor of Science, Bachelor of Laws) ○ university, master's degree ○ licentiate ○ doctorate ○ I don't know / skip over
<p>Työn fyysinen rasittavuus: ajattele koko työuraasi vastatessasi tähän ja vastaa kaikkiin kolmeen kysymykseen, ne täydentävät toisiaan. (5-portainen luokittelu + 'hyppään yli')</p>		<p>Physical exertion at work: think of you full working career when answering. Answer to all three questions, they complement each other. (5-point scale + 'skip over')</p>
<p>Työni on ollut istumatyötä joka ei rasita fyysisesti millään tavalla.</p>	7	<p>My work is mostly sedentary and isn't at all physically tiring.</p>
<p>Työni on ollut fyysisesti jonkin verran rasittavaa, sellaista jossa joskus hengästyy ja syke nousee.</p>	8	<p>My work is physically somewhat tiring, sometimes makes me short of breath and raises my heart rate</p>
<p>Työni on ollut fyysisesti raskasta, sellaista jossa tulee hiki, hengästyy ja sydän hakkaa.</p>	9	<p>My job is physically demanding, it causes sweating, shortness of breath and a fast heart rate</p>
<p>Kysymyksiä terveydentilan arvioimiseksi (anna lähinnä oikea numeroarvo jos et muista tarkasti)</p>		<p>Questions regarding health. (give your closest number estimate if you cannot recall exactly)</p>
<p>Paljonko painoit 20 vuotiaana? ... kg</p>	10	<p>How much did you weigh at age 20? ... kg</p>
<p>Paljonko painoit 30 vuotiaana? ... kg</p>	11	<p>How much did you weigh at age 30? ... kg</p>
<p>Paljonko painat nyt? ... kg</p>	12	<p>How much do you weigh now? ... kg</p>
<p>Kuinka pitkä olet? ... cm</p>	13	<p>How tall are you? ... cm</p>
<p>Montako kerrosväliä luulisit voivasi kiivetä hengästymättä? ... kerrosväliä</p>	14	<p>How many flights of stairs can you walk up without getting out of breath?</p>
<p>Montako kilometriä luulisit jaksavasi kävellä kiireistä vauhtia pysähtymättä välillä lepäämään? ... km</p>	15	<p>How many kilometres do you think you could walk at a brisk pace without stopping to rest? ... km</p>

Montako kilometriä luulisit jaksavasi juosta lenkkivauhtia pysähtymättä välillä lepäämään? ... km	16	How many kilometres do you think you could jog without stopping to rest? ... km
Arvioi mikä vartalo tyypiksi on: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>hoikka (laiha, "tasapaksu", kapea lantio ja hartiat)</i> ○ <i>tanakka ("pullukka", kaljamaha" taipumus kerätä liikakiloja keskivartaloon ja kaulalle)</i> ○ <i>lihaksikas ("atleetti, harteikas, sixpack", melko ohut rasvakerros ja runsas lihaksisto)</i> ○ <i>ylimääräisiä kiloja tasaisesti vartalolle jakautuneena</i> 		Estimate your body type (somatotype): <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Slender (skinny, evenly thin, narrow shoulders and hips)</i> ○ <i>bulky (chubby, a "beer belly", easily gain weight around midbody and neck)</i> ○ <i>muscular (athletic, broad shoulders, a "sixpack", fairly lean with a hard body)</i> ○ <i>some extra weight distributed evenly across my body</i>
Vartalo tyypiksi tällä hetkellä	17	Body type at the moment
Vartalo tyypiksi 20 vuotiaana	18	Body type at the age of 20
Montako kertaa olet keskimäärin käynyt lääkärissä kuluneen 10 vuoden aikana? Arvioi käyntien määrä 10 vuoden ajalta	19	How many times on average during the past 10 years have you visited a doctor? Estimate your visits in the past 10 years.
<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>ei lainkaan</i> ○ <i>korkeintaan kerran vuodessa</i> ○ <i>muutamia kertoja vuodessa</i> ○ <i>säännöllisesti, esimerkiksi pysyvän lääkityksen seurannan takia/</i> ○ <i>niin monta kertaa, että ei osaa laskea</i> ○ <i>hyppään yli</i> 		<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>none</i> ○ <i>once a year maximum</i> ○ <i>few times a year</i> ○ <i>regularly, e.g. follow-ups due to a continuing medication</i> ○ <i>so many times I cannot count</i> ○ <i>skip over</i>
Montako kertaa olet ollut sairaalassa hoidossa (mukaanlukien leikkaukset) 10 vuoden aikana?	20	How many times have you been treated in a hospital (including surgical procedures) during the past 10 years?
<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>ei lainkaan</i> ○ <i>muutaman kerran</i> ○ <i>noin kerran vuodessa</i> ○ <i>säännöllisesti, esimerkiksi jatkuvan hoidon tai seurannan takia</i> ○ <i>niin monta kertaa, että ei osaa laskea</i> ○ <i>hyppään yli</i> 		<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>none</i> ○ <i>a few times</i> ○ <i>about once per year</i> ○ <i>regularly, e.g. due to continuing follow-ups</i> ○ <i>so many times, I cannot count</i> ○ <i>skip over</i>
Tiedätkö veren kolesteroliarvon? (kokonaiskolesteroli tai LDL-kolesteroli) Ehkä on puhuttu ns. "hyvästä" kolesterolista (HDL)?		Do you know your blood cholesterol level (the total cholesterol or LDL-cholesterol)? Maybe the so-called "good" cholesterol

Valitse lähinnä sopiva vaihtoehto.		(HDL) has been mentioned? Select the closed suitable option.
<p>Kokonaiskolesteroli tai LDL:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>tietääkseni kolesteroliarvojani ei ole koskaan mitattu</i> ○ <i>tiedän kolesterolia mitatun, mutta en tiedä tuloksia</i> ○ <i>kolesteroliarvoni on todettu verikokeella normaaliksi</i> ○ <i>kolesteroliarvoni eli joko kokonaiskolesteroli tai "huono" kolesteroli on LIEVÄSTI koholla</i> ○ <i>kolesteroliarvoni eli joko kokonaiskolesteroli tai "huono" kolesteroli on SELVÄSTI koholla</i> ○ <i>kolesteroliarvoni eli joko kokonaiskolesteroli tai "huono" kolesteroli on VAHVASTI koholla</i> 	21	<p>Total cholesterol or LDL:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>as far as I know, my cholesterol level has never been measured</i> ○ <i>I know my cholesterol level has been measured but I do not know the results</i> ○ <i>my cholesterol level has been found to be normal in a blood test</i> ○ <i>my cholesterol level, that is either the total cholesterol or the "bad" cholesterol, is MILDLY elevated</i> ○ <i>my cholesterol level, that is either the total cholesterol or the "bad" cholesterol, is MODERATELY elevated</i> ○ <i>my cholesterol level, that is either the total cholesterol or the "bad" cholesterol, is STRONGLY elevated</i>
<p>Kolesteroli HDL:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>tietääkseni "hyvää" kolesterolia ei ole koskaan mitattu</i> ○ <i>tiedän hyvää kolesterolia mitatun, mutta en tiedä tuloksia</i> ○ <i>kolesteroliarvoni "hyvä" osa on todettu verikokeella matalaksi, eli epäsuotuisaksi</i> ○ <i>"hyvä" osa on todettu verikokeella tavanomaiseksi</i> ○ <i>"Hyvän" kolesterolin arvo on ollut korkea, eli suotuisa</i> 	22	<p>HDL cholesterol:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>as far as I know, my "good" cholesterol has never been measured</i> ○ <i>I know my "good" cholesterol has been measured but I do not know the results</i> ○ <i>my "good" cholesterol has been found to be low in a blood test, suggesting a higher risk</i> ○ <i>my "good" cholesterol has been found to be normal in a blood test</i> ○ <i>my "good" cholesterol has been found to be high in a blood test, suggesting a lower risk</i>
<p>Onko sinulla ollut seuraavia oireita niin voimakkaana tai jatkuvana, että se on merkittäväällä tavalla häirinnyt oloasi? Valitse kaikki kyseeseen tulevat oireet viimeksi kuluneen vuoden ajalta. (5-portainen luokittelu + 'hyppään yli')</p>		<p>Have you had the following symptoms so strong or so persistent that they have significantly bothered you? Select all that apply for the past year. (5-point scale + 'skip over')</p>
Päänsärkyä	23	Headaches
Kiertoaihe (pyörittää kuin karusellissa)	24	Vertigo (spinning sensation)

Heitätyshuimausta (tunne lähinnä kuin keinuvan laivan kannella, mutta ei pyöri)	25	Dizziness (feels mostly like a swaying ship deck, but not rotating)
Rintakipua rasituksessa	26	Chest pain during exercise
Rintakipua levossa	27	Chest pain at rest
Hengenahdistusta (esim astma)	28	Shortness of breath (eg asthma)
Närästystä, ylämahan polttelua, poltetta rintalastan alla, happamia röyhtäyksiä	29	Heartburn, burning sensation in the upper abdomen, acid belching
Mahavaivoja, kuten "ärtynyt paksusuoli" (usein ummetusta, löysä vatsa, turvotusta, ilmavaivoja)	30	Stomach trouble, e.g. "irritable bowel" (often constipated, diarrhoea, swelling, flatulence)
Kovaa väsymystä ilman selvää syytä	31	Severe fatigue without any obvious cause
Kutinaa	32	Itching
Nivelkipuja	33	Joint pain
Selkäsärkyä	34	Backache
Iskias (alaselästä alaraajaan säteilevää kipua)	35	Sciatica (from lower back to lower limb pain)
Allergiaa (nuha, yskä, aivastelu, punaiset silmät, jne.)	36	Allergies (rash, cough, sneezing, red eyes, etc.)
Ihottumaa	37	Rash
Sydämen rytmihäiriöitä, tykytyksiä ja muljahteluja	38	Cardiac arrhythmias, rapid pulse rate or palpitations
Vapinaa	39	Tremor
Liikkeiden epävarmuutta (kömpelyys, ataksia)	40	Uncertainty of movement (clumsiness, ataxia)
Puutumista, tunnottomuutta raajoissa	41	Loss of feeling, numbness in the limbs
Kahtena näkemistä	42	Double vision
Hikoilukohtauksia, kuumia aaltoja	43	Sweating attacks, hot waves

Lihasheikkoutta	44	Muscular weakness
Raajojen turvotusta	45	Swollen limbs
Tajuttomuuskohtauksia	46	Unconsciousness
Korvien soimista ("tinnitus")	47	Ringing in the ears ("Tinnitus")
Viimeiseksi: Jotakin muuta kovasti häiritsevää	48	Lastly, some other disturbing symptom
Onko sinulla ollut tai on parhaillaan (lääkäri todennut) seuraavia sairauksia? Valitse kaikki kyseeseen tulevat vaihtoehdot! Arvioi tilanne koko elämän ajalta . <i>Rasti ruutuun</i>		Have you had, or do you presently have the following diseases (diagnosed by a doctor)? Select all that apply. Think of your whole life . <i>Check box.</i>
Olen aivan terve, ei mitään sairauksia	49	I'm well, I have no diseases
ADHD (Tarkkaavuus - ylivilkkaushäiriö)	50	ADHD (Attention deficit - hyperactivity disorder)
Ahdistushäiriö	51	Anxiety disorder
Aivoverenkiertohäiriö tai aivoverenvuoto	52	Cerebral circulatory disorder or brain haemorrhage
Astma	53	Asthma
Diabetes - insuliinihoito	54	Diabetes - insulin treatment
Diabetes (tabletti- tai diettihoito)	55	Diabetes (tablets or diet)
Dyslexia eli LUKI-häiriö	56	Dyslexia
Epilepsia, kouristuskohtaukset	57	Epilepsy, seizures
Fibromyalgia (joskus kusuttu "lihasreumatismiksi")	58	Fibromyalgia (sometimes associated with "muscular rheumatism")
Iskias, välilevyn luiskahdus	59	Sciatica, slipped disc
Kaksisuuntainen mielialahäiriö (vanha nimi "maanis-depressiivinen")	60	Bipolar disorder (previously "manic depression")

Keuhkosairaus (joku muu kuin astma)	61	Lung disease (other than asthma)
Kilpirauhasen liikatoiminta (lääke esin Thyrazol, radiojodihoito)	62	Hyperthyroidism (medication eg. thiamazole, radioiodine therapy)
Kilpirauhasen vajaatoiminta (lääke esin Thyroxin)	63	Hypothyroidism (treated with thyroid hormone)
Maha- tai suolistosairaus (esim mahahaava, Crohnin tauti)	64	Gastrointestinal disorders (eg gastric ulcer, Crohn's disease)
Masennus	65	Depression
Migreeni	66	Migraine
MS-tauti	67	Multiple sclerosis
Muistihäiriö	68	Memory disorder
Munuaissairaus, esim vajaatoiminta	69	Renal disease, such as renal insufficiency
Muu neurologinen sairaus	70	Other neurological illness
Muu reumatauti (LED tms)	71	Other autoimmune disease (LED etc.)
Nivelreuma tai selkärankareuma	72	Rheumatoid arthritis or ankylosing spondylitis
Nivelrikko	73	Osteoarthritis
"Pakkoneuroosi" eli obsessiivis-kompulsiivinen häiriö	74	Obsessive-compulsive disorder
Psykoosi	75	Psychosis
Parkinsonin tauti	76	Parkinson's Disease
Sappikivet, haiman sairaus	77	Cholelithiasis, pancreatic disease
Sydänsairaus (infarkti, läppävika, tms.)	78	Heart disease (coronary disease, infarction, valvular disease, etc.)
Syöpä	79	Cancer

Tapaturmainen aivovamma, esimerkiksi ruhje	80	Traumatic brain injury, e.g. contusion
Verenpainetauti, korkea verenpaine	81	High blood pressure, hypertension
Ääreishermosairaus (esim polyneuropatia)	82	Peripheral nervous system disease (eg polyneuropathy)
Jotakin muuta (jos haluat, voit kertoa tarkemmin alla).	83	Something else (if you want, you can describe in more detail below).
Onko sinulla nyt säännöllistä lääkärin määräämää lääkitystä? Valitse montaako lääkettä tällä hetkellä käytät säännöllisesti tai toistuvina jaksoina	84	Do you currently have medication prescribed by a doctor? Choose how many prescription medications you are using regularly or in frequent periods.
<ul style="list-style-type: none"> ○ ei säännöllistä lääkitystä ○ ei säännöllistä lääkitystä, mutta tulee otettua käsikauppalääkkeitä usein ○ 1 säännöllinen lääkärin määräämä lääke ○ 2 lääkärin määräämää lääkettä ○ 3 lääkärin määräämää lääkettä ○ 4 tai useampia lääkärin määräämää lääkettä 		<ul style="list-style-type: none"> ○ no regular medication ○ no regular medication, but frequent use of over-the-counter drugs ○ 1 regular prescribed medication ○ 2 prescribed medications ○ 3 prescribed medications ○ 4 or more prescribed medications
Onko jälkeläisilläsi epäilty tai todettu alla lueteltuja oireita tai sairauksia? Jätä tyhjäksi, jos haluat hypätä kysymyksen yli tai et ole varma. (rasti ruutuun)		Have your children suspected of or diagnosed having the following symptoms or diseases? Leave blank if you want to skip over or are not sure. (check box)
Lapseni ovat aivan terveitä	85	My children are in good health
Minulla ei ole lapsia	86	I have no children
ADHD	87	ADHD
Allergia, asma	88	Allergy, asthma
Autismi	89	Autism
Oppimishäiriö	90	Learning disorder
Lukemisen ja kirjoittamisen häiriö, LUKI	91	Reading and writing disorder, dyslexia

Epilepsia, kouristuskohtaukset	92	Epilepsy, seizures
Diabetes	93	Diabetes
Kuulovamma	94	Headaches
Lihassairaus	95	Muscular disease
Migreeni	96	Migraine
Paljon vammoja	97	A lot of injuries
Syöpä	98	Cancer
Muu sairaus, joka on aiheuttanut paljon huolta ja hoidon tarvetta	99	Another illness that has caused much worry and need for care
Onko äidilläsi tietojesi mukaan diabetesta?	100	Did your mother have diabetes as far as you know?
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> <i>ei sokeritautia.</i> <input type="radio"/> <i>kyllä, sokeritauti oli jo ennen syntymääni</i> <input type="radio"/> <i>kyllä, sokeritauti puhkesi syntymäni jälkeen</i> <input type="radio"/> <i>kyllä, sokeritauti puhkesi myöhemmällä iällä</i> <input type="radio"/> <i>en tosiaankaan tiedä</i> <input type="radio"/> <i>ei kuulu teille, hypätään yli</i> 		<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> <i>no diabetes</i> <input type="radio"/> <i>yes, had diabetes before my birth</i> <input type="radio"/> <i>yes, diabetes developed after my birth</i> <input type="radio"/> <i>yes, diabetes developed later on</i> <input type="radio"/> <i>I've no idea</i> <input type="radio"/> <i>it's nothing to do with you, skip over</i>
Onko isälläsi tietojesi mukaan diabetesta?	101	Did your father have diabetes as far as you know?
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> <i>ei sokeritautia.</i> <input type="radio"/> <i>kyllä, sokeritauti oli jo ennen syntymääni</i> <input type="radio"/> <i>kyllä, sokeritauti puhkesi syntymäni jälkeen</i> <input type="radio"/> <i>kyllä, sokeritauti puhkesi myöhemmällä iällä</i> <input type="radio"/> <i>en tosiaankaan tiedä</i> <input type="radio"/> <i>ei kuulu teille, hypätään yli</i> 		<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> <i>no diabetes</i> <input type="radio"/> <i>yes, had diabetes before my birth</i> <input type="radio"/> <i>yes, diabetes developed after my birth</i> <input type="radio"/> <i>yes, diabetes developed later on</i> <input type="radio"/> <i>I've no idea</i> <input type="radio"/> <i>it's nothing to do with you, skip over</i>
Muutama kysymys tärkeistä taustatiedoista ja ajatuksista työkyvystä. (anna numeroarvo)		Some questions about your background and thoughts on working ability (give a number)

Montako lasta sinulla on?	102	How many children have you got?
Montako kertaa olet ollut vakituksessa parisuhteessa, kuten naimisissa, avoliitossa tai vakiintuneessa seurustelusuhteessa?	103	How many times have you been in a regular relationship, such as married, cohabiting, or in steady relationship?
Montako vuotta sinulla on päätoimisia opintoja peruskoulun (9v) jälkeen?	104	How many years have you studied full time after comprehensive school (9 years)?
Montako vierasta kieltä olet opiskellut mukaan lukien 2. kotimaisen kielen?	105	How many foreign languages have you studied (including the second native language for bilingual countries)
Montako vierasta kieltä hallitset niin, että saat itsesi ymmärretyksi ja/tai ymmärrät jonkin verran tekstiä?	106	How many foreign languages do you speak so that you get yourself understood and / or understand some written text?
Montako vierasta kieltä hallitset niin, että voit kohtalaisesti osallistua keskusteluun?	107	How many foreign languages do you speak so that you can participate in a conversation?
Montako vierasta kieltä hallitset niin, että puhut ja/tai kirjoitat sitä sujuvasti?	108	How many foreign languages do you speak and write fluently?
Montako vuotta olet ollut työelämässä yli 6kk vuodesta? Opintojen ohella tehdyt työt lasketaan.	109	How many years have you been gainfully employed for at least 6 months each year. Work during studies is included.
Jos paras mahdollinen työkyky on 10, mikä olisi tämän hetken työkykysi asteikolla 0-10?	110	If your best work ability is 10, what would your current work ability be on a scale of 0 to 10?
Oletetaan, että sinulla on 25 työvuotta ennen eläkkeen alkua. Montako vuotta arvioit todella pystyväsi työskentelemään kun huomioit nykyisen terveydentilasi?	111	Suppose you have 25 working years before you retire: how many years do you think you'll really be able to work considering your present state of health?
Entä kuinka monta vuotta näistä 25 vuodesta haluaisit tehdä töitä, jos terveys ei ole esteenä?	112	For how many of these 25 years would you like to keep working if health is not an obstacle?
Millainen työtilanteesi on juuri nyt? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. (rasti ruutuun)		What is your occupational situation right now? Select all that apply. (check box)
Olen parhaillaan vakituisesti työssä ja teen täyttä työaika.	113	I'm currently working full time.
Olen osapäivätyössä omasta valinnastani (esim. hoitovapaa, puolipäivävirka, opiskelijan lisätyöt).	114	I work part-time of my own choice
Olen osapäivätyössä tahtomattani (esim lomautus, lyhennetty työaika).	115	I work part-time but not of my choice (eg, layoffs, reduced working hours).

Olen osapäiväinen opiskelija.	116	I'm a part-time student.
Olen täyspäiväinen opiskelija.	117	I'm a full-time student.
Minut on lomautettu.	118	I've been laid off.
Olen työtön.	119	I'm unemployed.
Olen eläkkeellä tai kuntoutustuella.	120	I've retired, or I'm on an occupational rehabilitation programme
Olen muusta syystä pois työelämästä (sapattivuosi, kotivanhempi tms.).	121	I'm unemployed for some other reason (sabbatical, stay-at-home parent etc.).
Arvioi raha-asioitasi koko elämäsi ajalta. Vastaa miten juuri nyt tuntuu asioiden olleen. <i>(5-portainen luokittelu + 'hyppään yli')</i>		Consider your financial situation in your whole life. Give an answer on how you now feel things have been. <i>(5-point scale + 'skip over')</i>
Minusta tuntuu, että rahat riittävät yhtä hyvin kuin muillakin.	122	I can make ends meet as well as other people
Asuntoni on mielestäni ollut tarpeitteni mukainen.	123	I think that my home meets my needs.
Rahaa on riittänyt mihin olen halunnut.	124	I've been able to afford what I wanted.
Olen asunut jossakin elämäni vaiheessa ahtaasti.	125	At some point in my life I've had to live in cramped conditions
Uskon, että saan raha-asiani pidettyä kunnossa / kuntoon.	126	I believe that I'll be able to keep my financial situation satisfactory
Olen ollut pienituloinen.	127	I have had a low income
Olen ollut suurituloinen.	128	I have had a high income
Olen ollut keskituloinen.	129	I have had a mid-range income.
Perheeni on pärjännyt taloudellisesti hyvin.	130	The financial situation of my family has been good
On tullut otettua liian paljon velkaa.	131	I have run up too much debt
Saan maksettua laskut ajallaan.	132	I can pay my bills on time.

Nyt aikuisena perheeni asunto on ollut riittävän suuri.	133	Since I've been an adult my family's home has been large enough.
On ollut mahdollista asua sillä alueella, jossa olen halunnutkin.	134	I've been able to live in the area I wanted to.
Olen tyytyväinen taloudelliseen tilanteeseeni.	135	I'm satisfied with my financial situation.
Olen tyytyväinen asuntooni.	136	I'm satisfied with my apartment.
Talouden puolesta olen pystynyt hoitamaan terveysasiani (esim ostamaan lääkkeit).	137	I've been able to pay my health care expenses (eg buy medicines).
Perheeni asunto on ollut riittävän suuri kun olin lapsi.	138	My family's housing was adequate when I was a child
Raha oli tiukoilla kun olin lapsi.	139	Money was tight when I was a child
Olen asunut / perheeni on asunut paremmin kuin suomalaiset yleensä.	140	I've had / my family has had a higher standard of living than my countrymen on average
Millaisia asioita harrastit vapaa-aikanasi viimeksi kuluneen vuoden aikana? <i>kerran tai ei koskaan / muutama kerta vuodessa / joka kuukausi / joka viikko / joka päivä / hyppään yli</i>		What kind of things did you do on your free time during the past year? <i>once or never / few times per year / every month / every week / every day / skip over</i>
Ystävien kanssa oleilu.	141	I spend time with friends.
"Tsättäily" ja muu some.	142	Chatting and other use of social media
Musiikki-instrumentin soitto.	143	Playing a musical Instrument.
Taide (maalauk, esiintyminen näytelmässä / kuoro / kirjoittaminen).	144	Arts (painting, acting / choir / writing).
Kansalaisopiston kurssit ja vastaavat.	145	Evening classes etc.
Harrastusvalokuvaus.	146	Amateur photography.
Askartelu, moottorien ja autojen tuunaaminen, tai vastaava.	147	Do-it-yourself activities, tuning cars and repairing engines
Veneily.	148	Sailing, boating

Mökkeily.	149	Cottage life
Kalastus, metsästys.	150	Fishing, hunting.
Moottoriurheilu osallistujana, tai huollossa.	151	Motor sports as a participant or in a service team
Tietokonepelit.	152	Computer games.
Ravit ja vedonlyönti.	153	Horse racing and betting.
Tietokone ohjelmointi tms harrastuksena.	154	Computer programming as a hobby
Shakki, ristisanat, sudoku, ym. muisti-, strategia-, ja nokkeluuspelit.	155	Memory and strategy games like chess, crosswords, Sudoku,
Liikunta, kevyt (puutarha, kävely, koiran ulkoiluttaminen, kotityöt), ym.	156	Exercise, light (gardening, walking, dog walking, housework), etc.
Liikunta, keskiraskas (tanssi, golf, uiminen, työmatkapyöräily, ym.)	157	Exercise, moderate (dancing, golf, swimming, cycling to work, etc.)
Liikunta, raskas ja vaativa (kilpaurheilu, juoksu, squash, sulkapallo, joukkueurheilu, ym.).	158	Exercise, heavy and demanding (racing, running, squash, badminton, team sports, etc.).
Lukeminen (mitä vain, lehteä, kirjaa, nettiä) yli 30 min päivässä.	159	Reading (anything, magazines, books, internet) over 30 minutes a day.
Vieraan kielen puhuminen (työ ja/tai vapaa-aikana).	160	Speaking a foreign language (at work and / or at leisure).
Matkustelu kotimaassa (työ- sekä vapaa-ajalla).	161	Domestic travel (at work and in leisure time).
Elokuvien katselu.	162	Watching movies.
Katsomassa näytelmiä (draama).	163	Watching plays (dramas).
Pubissa ja ravintoloissa oleskelu.	164	Visiting pubs and restaurants
Katsojana konserteissa, musiikkiesityksissä.	165	Concerts, music performances.
Katsojana tanssiesityksissä tai baletissa.	166	Dance performances or ballet.
Kyläily ystävien ja sukulaisten luona.	167	Visiting friends and relatives.

Katsojana urheilun katsomolajeissa (mm. jääkiekko, jalkapallo, yleisurheilu).	168	Sporting events (including hockey, soccer, athletics).
Matkustelu ulkomailla (työ- sekä vapaa-ajalla).	169	Foreign travel (at work and in leisure time).
Työni on harrastukseni.	170	My job is my hobby.
Mikä muu hyvänsä harrastus jota ei mainittu.	171	Any other hobby not mentioned above
Kuinka usein väittämä on pitänyt kohdallasi paikkansa (viime vuoden aikana). Vaihtoehtoisesti kuinka vahvasti olet samaa mieltä väittämän kanssa. <i>(5-portainen luokittelu + 'hyppään yli')</i>		How often has the statement been true for you (during the past year). Alternatively, how strongly do you agree with the statement. <i>(5-point scale + 'skip over')</i>
Tulee pelattua rahapelejä enemmän kuin pitäisi	172	I play slot machines, do lottery etc more than I should
Jotta tuntisin voivani hyvin on pakko urheilla	173	To feel well, I have to exercise
Käteni ja jalkani liikehtivät hermostuneesti kun joudun istumaan pitkiä aikoja paikallaan	174	My hands and feet move restlessly if I have to sit still for a long time
On vaikeuksia muistaa tapaamisia tai sovittuja tehtäviä	175	I have trouble keeping appointments or remembering tasks
On vaikeuksia saada asioita sujumaan tehtävissä jotka vaativat järjestelmällisyyttä	176	It's difficult to do things that call for a systematic approach
On vaikea viedä tehtävä päätökseen kun mielenkiintoisimmat osat on jo tehty	177	It's difficult to finish a job once the most interesting parts have been done
Viivyttelen paljon miettimistä vaativan tehtävän aloittamista	178	I delay before starting a job that takes a lot of thought
On pakko touhuta kaikenlaista, kuin kävisi ylikierroksilla	179	I have to keep myself busy, like being on overdrive
Minua arvostetaan ihmisenä	180	I'm appreciated as a person
Suhtaudun luottavaisesti tulevaisuuteeni	181	I'm confident about my future
Onnistun jos niin päätän	182	I can succeed if I really want to
Olen tarmokas useimmissa toimissani	183	I'm energetic about most of what I do

Asiat joita teen ovat arvokkaita ja merkityksellisiä	184	Things I do have value and meaning
Minusta tuntuu aika hyvältä	185	I feel pretty good
Tunnen kuuluvani yhteisöön	186	I feel like I belong to the community
Tunnen että elämälläni on selkeä tarkoitus	187	I feel that my life has a clear purpose
Etsin mahdollisuuksia henkilökohtaiseen muutokseen ja kasvuun	188	I'm looking for opportunities for personal change and growth
On hauska tehdä hieman pelottavia asioita	189	It's fun to do some scary things
Hankin aktiivisesti mahdollisimman paljon tietoa uusissa tilanteissa	190	In new situations, I make an effort to get as much information as possible
Nautin jokapäiväisen elämän yllätyksellisyydestä	191	I enjoy the surprises of day-to-day life
Minne menenkin, etsin uusia kokemuksia	192	Where ever I go, I look for new experiences
Etsin kokemuksia jotka haastavat minua miettimään mitä ajattelin itsestäni ja maailmasta	193	I look for experiences that force me to think about how I see myself and the world
Kuinka usein väittämä on pitänyt kohdallasi paikkansa (viime vuoden aikana). Vaihtoehtoisesti kuinka vahvasti olet samaa mieltä väittämän kanssa. (5-portainen luokittelu + 'hyppään yli')		How often has the statement been true for you (during the past year). Alternatively, how strongly do you agree with the statement. (5-point scale + 'skip over')
Suosin jännittävän arvaamattomia tehtäviä	194	I prefer excitingly unpredictable tasks
Suosin uusia ihmisiä tapahtumia ja paikkoja	195	I prefer new people, events, and places
Olen parhaimmillani monimutkaisissa ja haastavissa tilanteissa	196	I'm at my best in complex and challenging situations
Mielestäni haasteet ovat mahdollisuuksia kasvaa ja oppia	197	In my view, challenges are opportunities to grow and learn
Sain itkukohtauksia	198	I'd have crying spells
Mielialani ei kohentunut edes perheen tai ystävien avulla	199	My mood didn't improve even with the help of family or friends

Puहुin vahemman kuin tavallisesti	200	I talked less than usual
Ihmiset olivat epaystavallisia	201	People were unfriendly
Pelkasin ilman syyta	202	I was afraid for no reason
Pelkasin etta menen paniikkiin ja nolaan itseni	203	I was afraid I'd panic and make a fool of myself
Tuntui toivottomalta	204	It felt hopeless
Henkea ahdisti ilman fyysista rasitusta	205	I was short of breath without physical exertion
Aloitekyky oli huono	206	I had lost my initiative
Mikaan ei innostanut	207	Nothing seemed to catch my interest
Jannittyneisyys kulutti energiaani	208	Anxiety took up a lot of my energy
Kiihdyin helposti	209	I got agitated easily
Suuni tuntui kuivalta	210	My mouth felt dry
Olin alakuloinen	211	I was gloomy
Olin lahella paniikkia	212	I was about to panic
On vaikea rauhoittua	213	It's difficult to calm down
Ylireagoi helposti	214	I overreact easily
En sietanyt keskeytyksia	215	I couldn't bear being interrupted
Kuinka usein vaittama on pitanyt kohdallasi paikkansa (viime vuoden aikana). Vaihtoehtoisesti kuinka vahvasti olet samaa mielta vaittaman kanssa. (5-portainen luokittelu + 'hyppaan yli')		How often has the statement been true for you (during the past year). Alternatively, how strongly do you agree with the statement. (5-point scale + 'skip over')

Unohdan siivota jälkeni	216	I forget to clean up after myself
Elämäni tuntui tarkoituksettomalta	217	My life seemed meaningless
Mikään ei tuntunut tavoittelemisen arvoiselta	218	It didn't feel worth aiming for anything
Oli vaikea osoittaa myönteisiä tunteita	219	It was hard to show positive feelings
Tunsin sydämentykytyksiä ja/tai muljahteluja	220	I felt palpitations and / or a pounding heart
Kädet vapisivat	221	My hands were shaking
Ajattelin itsemurhaa	222	I thought about taking my own life
Keksin ongelmiin monita ratkaisuja	223	I find many solutions to problems
Päätöksissä on helppo pysyä	224	Decisions are easy to keep
Pysyn asiassa vaikka minut keskeytettäisiin	225	I keep to the subject even when I'm interrupted
Häiriinnyn helposti katsoessani tv:tä	226	I'm easily distracted while watching the television
Lukemiseen on helppo keskittyä	227	It's easy to concentrate on reading
Yleensä keskityn niin etten huomaa mitä ympärillä tapahtuu	228	I usually concentrate on what I'm doing so intensely that I don't notice what's going on around me
Monen asian pitäminen mielessä on vaikeaa	229	It's difficult to keep many things in my mind at once
Unohdan tarkistaa teinkö virheitä	230	I forget to check whether I've made any mistakes
On vaikea kertoa pitää vitsiä sekoamatta	231	It's difficult to tell a long joke without getting mixed up
Välillä lipsahtaa sopimattomia kommentteja ja vitsejä	232	At times I let slip inappropriate comments or jokes
Päätöksiä on helppo tehdä	233	It's easy to make decisions
Ärsyynnyin helposti asioista jotka eivät yleensä ärsytä	234	I easily got irritated about things that don't usually irritate me

Osaan rentoutua	235	I know how to relax
Huolestutti jatkuvasti (en päässyt eroon huolestuneisuuden tunteesta)	236	I was constantly worried (I couldn't stop feeling worried)
Kuinka usein väittämä on pitänyt kohdallasi paikkansa (viime vuoden aikana). Vaihtoehtoisesti kuinka vahvasti olet samaa mieltä väittämän kanssa. <i>(5-portainen luokittelu + 'hyppään yli')</i>		How often has the statement been true for you (during the past year). Alternatively, how strongly do you agree with the statement. <i>(5-point scale + 'skip over')</i>
Olin ahdistunut	237	I was anxious
Olin niin levoton että oli vaikea pysyä paikallaan	238	I was so restless that it was difficult to stay in one place
Murehdin monia asioita liikaa	239	I brood too much over many things
Koen, että iän myötä on tullut helpommaksi arvostaa ihmisiä ja kokemiani asioita	240	I feel that with age it has become easier for me to appreciate people and things I've experienced
Elämässäni on paljon asioita joista olen kiitollinen	241	There are many things in my life I'm grateful for
Minusta asioista, joista olin kiitollinen, tulisi pitkä lista	242	The things I'm grateful for would make a long list
Kun katsoin ympäröivää maailmaa, näin paljon asioita joista olla kiitollinen	243	When I looked at the world around me, I saw a lot to be grateful for
Olin kiitollinen monille tahoille ja ihmisille	244	I was grateful to a wide variety of people
Saattaa kulua pitkiä aikoja niin että en ole kiitollinen mistään	245	A long time may pass that I'm not grateful for anything
Välttelen tiettyjä tilanteita tai asioita, kuten eläimiä, korkeita paikkoja, verta, ahtaita paikkoja, lentämistä	246	I avoid certain situations or things like animals, high places, blood, confined places or flying
Välttelen sosiaalisia tilanteita koska pelkään nolaavani itseni	247	I avoid social situations because I'm afraid of making a fool of myself
Olin niin hermostunut että mikään ei rauhoittanut	248	I was so nervous that nothing calmed me down
Kaikki vaatii ponnistelua	249	Everything's a struggle
Tunsin itseni väsyneeksi ilman syytä	250	I felt tired without reason

Minulla oli lieviä kipuja	251	I had mild pains
Kärsin melko kovista kivuista	252	I suffered quite severe pain
Kärsin aivan sietämättömistä kivuista	253	I was suffering unbearable pain
Tv:stä, radiosta ja puhelimesta kuullun puheen ymmärtäminen on vaikeaa.	254	It's difficult to understand speech on the TV, radio and telephone.
Kuinka usein väittämä on pitänyt kohdallasi paikkansa (viime vuoden aikana). Vaihtoehtoisesti kuinka vahvasti olet samaa mieltä väittämän kanssa. (5-portainen luokittelu + 'hyppään yli')		How often has the statement been true for you (during the past year). Alternatively, how strongly do you agree with the statement. (5-point scale + 'skip over')
Uskon, että useimmat ihmiset eivät sisimmässään halua auttaa muita	255	I believe that deep down most people don't want to help others
Ihmiset näyttelevät välittävänsä toisista enemmän kuin todella välittävät	256	People pretend to care more about others than they really do.
Epäitseks ihmisinen on minusta sääliittävä näky, koska häntä käytetään niin usein hyväksi	257	Altruistic persons are a pathetic sight because they're so often taken advantage of
Uskon, että useimmat välittävät vain itsestään	258	I think that most people only care about themselves
Monet vannovat rehellisyyden ja moraalin nimiin mutta harvat pysyvät niissä kun on kyse rahasta	259	Many swear in the name of honesty and decency but few act that way when it comes to money
Useimmat ihmiset ovat luonnostaan rehellisiä	260	Most people are inherently honest
Sisääntulo huoneeseen kun muut jo istuvat kauhistuttaa minua	261	I hate going into a room where others are already sitting
Puheenvuoron käyttäminen kokouksessa on kauhistus	262	I hate speaking at meetings
Menen lukkoon kun osallistun kokeeseen tai testiin	263	I freeze if I have to take a test or sit for an exam
Esiintyminen tai puhuminen yleisön edessä on vaikeaa	264	It's difficult to make a presentation or speak in public
Virtsaaminen yleisessä käymälässä stressaa ja vältän sitä	265	Urinating in a public toilet makes me nervous and I avoid it
Puhuminen ylemmässä asemassa olevan ihmisen kanssa pelottaa	266	Speaking to a person in a higher position scares me

Katsominen vieraan silmiin on epämiellyttävää ja vältän sitä	267	Looking a stranger in the eye is unpleasant and I avoid it
Ostoksen palauttaminen kauppaan ahdistaa minua	268	Returning a purchase to a store makes me anxious
Kävelen työmatkat	269	I walk to work
Ajan työmatkat polkupyörällä	270	I cycle to work
Ajan henkilöautoa tai muuta moottoriajoneuvoa	271	I drive a car or other motor vehicle
Kirjaimet ja numerot vaihtavat paikkaa, soitan esimerkiksi väärään numeroon	272	Letters and numbers get mixed up so that I may dial the wrong number
Kirjoittaessani jää pois kirjaimia tai sanoja	273	When writing, I miss out letters or words
Kirjoittaessani minun on toistuvasti kumittava tai aloitettava alusta virheiden vuoksi	274	When writing, I have to keep rubbing things out or starting over because of mistakes
Huomaan lukevani sanoja väärin	275	I notice that I read words wrong
Ymmärrän sanat, mutta luettu ei jää päähän	276	I understand the words but don't retain what I've read.
Kuinka usein väittämä on pitänyt kohdallasi paikkansa (viime vuoden aikana). Vaihtoehtoisesti kuinka vahvasti olet samaa mieltä väittämän kanssa. (5-portainen luokittelu + 'hyppään yli')		How often has the statement been true for you (during the past year). Alternatively, how strongly do you agree with the statement. (5-point scale + 'skip over')
Käy niin, että en tiedä minne olen laittanut avainnippuni	277	There are times when I don't know where I put my keys
Kadotan avaimeni	278	I keep losing my keys
Unohdan kauppojen aukioloajat	279	I forget how late the shops are open
Muistan mihin jätin lompakkonin / kukkaroni	280	I remember where I left my wallet / purse
Unohdan maksaa laskut ajallaan	281	I forget to pay bills on time
Ajattelen yhtä selvästi kuin ennen	282	I can think as clearly as before

Mieli on ihan tyhjä	283	My mind is completely empty
En tarvitse laskinta koska lasken päässä	284	I don't need a calculator because I can do calculations in my head
En luota muistiini	285	I don't trust my memory
Muistan laittaa kännykän lataukseen.	286	I remember to charge my cell phone
Muistan helposti useimmat tärkeät salasanat	287	The most important passwords are easy to remember
Unohdan pankkikortin pin-koodin	288	I forget my bank card's PIN
Olen oppinut pankkitilini iban-koodin	289	I've learned my bank account's IBAN (number)
Päivämäärä on helppo muistaa	290	It's easy to remember the date
Unohdan tuttavien nimiä jos en ole tavannut heitä vähään aikaan	291	I forget the names of my acquaintances if I haven't met them for some time
Läheisten merkkipäivät unohtuvat helposti	292	I easily forget my friends' and relatives' birthdays etc.
Teknisten laitteiden käyttöohjeita täytyy katsoa yhtämittaa	293	I have to keep looking at the manuals of technical devices
Muistan tarkkaan mistä tai keneltä kuulin asiasta	294	I remember exactly from where or whom I learned something
Vieraskielisiä sanoja on helppo palauttaa mieleen	295	It's easy to remember foreign words
Ajattelen, että muistini on parempi kuin muilla samanikäisillä	296	I think that my memory's better than that of most people my age
Kuinka usein väittämä on pitänyt kohdallasi paikkansa (viime vuoden aikana). Vaihtoehtoisesti kuinka vahvasti olet samaa mieltä väittämän kanssa. (5-portainen luokittelu + 'hyppään yli')		How often has the statement been true for you (during the past year). Alternatively, how strongly do you agree with the statement. (5-point scale + 'skip over')
Muistan maamme-laulun sanat	297	I remember the words of the national anthem
Unohdan tehdät asioita jotka päätin tehdä hetki sitten	298	I forget to do things I decided to do a moment ago

Löydän työssäni koko ajan uusia ja mielenkiintoisia asioita	300	I keep finding new and exciting things at work
Tunnen, että haluan tehdä juuri tätä työtä (viimeisintä jos ei nyt työssä)	301	I know I want to do this particular job (the most recent if not currently working)
Mielestäni kestan työpaineita ihan hyvin	302	I think I can cope with pressure at work very well
Uuvun työn takia	303	My job wears me out
Työpäivienkin jälkeen minulla on voimia harrastuksille ja läheisille	304	Even after a day at work I still have energy for hobbies and friends
Työni imee henkiset voimiani tyhjiin	305	My work exhausts me mentally
Nautin harrastuksistani	306	I enjoy my hobbies
Minulle läheiset ihmiset ovat iloisia ja toimeliaita	307	People close to me are happy and active
Olin tyytyväinen sukupuolielämäni	308	I was satisfied with my sex life
Minusta seksuaalinen suorituskykyni on ihan hyvä	309	I think my sexual performance is quite good
Olen siisti ja huoliteltu	310	I am a neat and well-groomed person
Ruokahalu on hyvä	311	I have a good appetite
Kalleimmatkin ostokseni olivat mielestäni järkeviä	312	I think that even my most expensive purchases were sensible
Jokapäiväiseen elämäni on kuulunut paljon asioita jotka kiinnostavat minua	313	My everyday life's been full of things that interest me
Olen ollut iloinen ja hyväntuulinen	314	I've been happy and good-humoured
Olen ollut levollinen ja rentoutunut	315	I've been calm and relaxed
Olen ollut toimelias ja tarmokas	316	I felt energetic and vigorous
Herätessäni olen tuntenut itseni virkeäksi ja levänneeksi	317	When I woke up I felt refreshed and rested

<p>Kuinka usein väittämä on pitänyt kohdallasi paikkansa (viime vuoden aikana). Vaihtoehtoisesti kuinka vahvasti olet samaa mieltä väittämän kanssa. <i>(5-portainen luokittelu + ‘hyppään yli’)</i></p>		<p>How often has the statement been true for you (during the past year). Alternatively, how strongly do you agree with the statement. <i>(5-point scale + ‘skip over’)</i></p>
Olen tyytyväinen elämääni	318	I am satisfied with my life
Koen, että olen saavuttanut elämälleni tärkeät asiat	319	I feel that I have achieved the things important for my life
Elämänolosuhteeni ovat erinomaiset	320	The conditions of my life are excellent
Jos voisin aloittaa elämäni uudelleen, muuttaisin tuskin mitään	321	If I could start my life over, I’d hardly change anything
Suurimmalta osin elämäni vastaa haaveitani ja tavoitteitani	322	For the most part my life corresponds to my dreams and goals
Unohdan pari minuuttia aiemmin kerrottuja asioita	325	I forget things told me a few minutes earlier
Unohdan tavoitella uudelleen henkilöä johon en äsken saanut yhteyttä	326	I forget to call back a person I failed to get in touch with a minute ago
En tunnista paikkaa jossa olen jo käynyt	327	I don’t recognize a place I’ve already been to
Unohdan tapaamisia vaikka niistä on muistutettu tai tehty kalenterimerkintä	328	I forget about appointments even though I’d been reminded or had a calendar entry
Unohdin tehdä suunnittelemani ostoksia vaikka menin sopivan liikkeen ohi	329	I forgot to buy things I’d planned to get even though I passed a suitable store
En muista parin päivän takaisia tapahtumia	330	I don’t remember things that happened a few days ago
Unohdan mitä tv-ohjelmia katsoin eilen	331	I forget what TV programmes I watched yesterday
Erehdyn roolihenkilöiden tunnistamisessa kun kohtaaus vaihtuu filmissä tai tv-ohjelmassa	332	I can’t re-identify characters when the scene changes in a movie or TV show
Kerron samat jutut samoille ihmisille monia kertoja	333	I tell the same story to the same people over and over again
Kadotan juuri käsistä laskemiani tavaroita, kuten lasit tai lehti	334	I’ve lost things I just put on the table, such as glasses or magazines
Tuijotan esineitä tajuamatta että olen nähnyt ne jo hetkeä aiemmin	335	I stare at objects without realizing that I’ve already seen them moments earlier

Jää tekemättä asioita vaikka ne ovat silmieni edessä (esim pillerin otto tai keittolevyn sammuttaminen)	336	I may miss doing things even if they're right in front of my eyes (for example, taking a tablet or turning off the stove)
Unohdan ottaa tavaroita mukaasi siinäkin tapauksessa että ne ovat edessäni	337	When leaving, I forget to collect my belongings even if they are in front of me
Unohdan välittää viestejä eteenpäin	338	I forgot to pass messages on
Unohdan sanoa asioita joista äsken aioin mainita	339	I forget to say things I'd just intended to say
Kuinka usein väittämä on pitänyt kohdallasi paikkansa (viime vuoden aikana). Vaihtoehtoisesti kuinka vahvasti olet samaa mieltä väittämän kanssa. (5-portainen luokittelu + 'hyppään yli')		How often has the statement been true for you (during the past year). Alternatively, how strongly do you agree with the statement. (5-point scale + 'skip over')
Kaikki ärsytti minua enemmän kuin ihmiset arvasivatkaan	340	Everything annoyed me more than anybody could imagine
Olin pahantuulinen	341	I was bad-tempered
Olin vihainen	342	I was angry
Olin räjähtämäisilläni	343	I was near to exploding
Olin hermostunut	344	I was nervous
Olin vaivautunut	345	I was bothered
Oli vaikea keskittyä mihinkään muuhun kuin ahdistuksen tunteeseen	346	It was hard to focus on anything other than the feeling of anxiety
Olin kireä	347	I was tense
Tunsin itseni arvottomaksi	348	I felt worthless
Tunsin itseni surulliseksi	349	I felt sad
Tunsin epäonnistuneeni	350	I felt a failure
Tunsin itseni masentuneeksi	351	I felt depressed

Tunsin itseni onnettomaksi	352	I felt unhappy
Tuntui että en voinut odottaa elämältä mitään	353	It felt like I couldn't expect anything from life
Tunsin itseni avuttomaksi	354	I felt helpless
Olen pirteä päivällä	355	I feel alert during the day
Olen yksinäinen	356	I'm lonely
Uskon että jaksan jatkaa töissä eläkeikään asti	357	I believe that I can keep on working until I reach retirement age
Olen ollut koulutustani vastaavissa töissä	358	I've had a job compatible with my education
Olen ollut esimiestehtävissä	359	I've worked in managerial positions
On vaikea kertoa pitkää vitsiä sekoamatta.	360	It's difficult to tell a long joke without losing the storyline
Asioista, joista olen kiitollinen, tulisi pitkä lista.	361	The things for which I'm grateful would make a long list.
Puhelun päätyttyä unohdan pian mitä puhuttiin.	362	After a telephone call I soon forget what was being said.
Menen suunnissa sekaisin.	363	I have a bad sense of direction
Kuinka usein väittämä on pitänyt kohdallasi paikkansa (viime vuoden aikana). Vaihtoehtoisesti kuinka vahvasti olet samaa mieltä väittämän kanssa. (5-portainen luokittelu + 'hyppään yli')		How often has the statement been true for you (during the past year). Alternatively, how strongly do you agree with the statement. (5-point scale + 'skip over')
Arvaan mitä muut ajattelevat pelkästään heidän kasvojaan tarkkailemalla.	364	I can guess what others are thinking or feeling just by looking at their faces
En pysty tuntemaan myönteisiä tunteita.	365	I'm unable to have positive feelings
Huomaan kyllä jos muut alkavat pitkästyä puheisiini.	366	I'll certainly notice if people listening to me are getting bored
Kerään mielelläni tietoja asioiden, kuten junien, autojen, kasvien ja muiden sellaisten kategorioiden yksityiskohdista.	367	I like to collect detailed information about categories of things (e.g. types of car, types of bird, types of train, types of plant etc)

Keskityn enemmän kokonaisuuteen kuin pieniin yksityiskohtiin.	368	I usually concentrate on the whole picture rather than on small details
Kirjan henkilöiden aikomuksista on vaikea tulkita.	369	It's difficult to figure out the intentions of characters in a book
Kuulen ympäristön pieniä risauksia herkemmin kuin muut.	370	I often hear small sounds that others don't hear
Minun on vaikea suunnitella asioita etukäteen.	371	I find it difficult to plan ahead
Muistan pankkikortin pin-koodin.	372	I remember my bank card PIN
Osaan lukea "rivien välistä" kun minulle puhutaan.	373	It's easy to 'read between the lines' when someone is talking to me
Sanat eivät tule mieleen, "jäävät pyörimään kielen päälle".	374	Words don't come to mind, they stay on the tip of my tongue
Sotken tapahtumia mielessäni toisiinsa, sekoitan tapahtumien oikean järjestyksen.	375	I confuse events and the sequence in which they occurred
Toimin ensin, mietin sitten.	376	I act first and think later
Tuntuu että en nukkunut silmäntäyttäkään.	377	I feel as if I haven't slept a wink
Minulla on joku jonka kanssa pitää hauskaa	378	I have someone to have fun with
Minun on helppo löytää ystäviä	379	I find it easy to make friends
Minulla on joku jonka kanssa rentoudun	380	I have somebody to relax with
Minulla on seuraa ulos menemistä varten	381	I have company to go out with
Kun olen kotona minulla on seuraa	382	When I'm at home I have company
Minulla on joku joka ottaa osaa kun olen surullinen	383	I have someone who feels with me when I'm sad
Yleisesti ottaen, elämänlaatuni on hyvä	384	Generally speaking, my quality of life is good
Kuinka usein väittämä on pitänyt kohdallasi paikkansa (viime vuoden aikana). Vaihtoehtoisesti kuinka vahvasti olet samaa mieltä väittämän kanssa		How often has the following been true for you (during the past year). Alternatively, how strongly do you agree with the statement. (5-point scale + 'skip over')

<i>(5-portainen luokittelu + 'hyppään yli')</i> Tässä esitetään väitteitä unesta ja päiväväsymyksestä		These statements are about sleep and daytime sleepiness.
Nukahdan kun istun lukemassa	385	I fall asleep/doze off when I sit reading
Nukahdan kun katson tv:tä	386	I doze off when I watch TV
Nukahdan kun istun hiljaisessa paikassa, esim teatterissa	387	I doze off when I sit in a quiet place, for example, in the theatre
Nukahdan henkilöauton matkustajana (yli tunnin matka)	388	I doze off when I'm a passenger in a car (journey over one hour)
Nukahdan iltapäivälevolla makuuasennossa	389	I fall asleep in the afternoon if I'm lying down
Nukahdan toisen kanssa jutellessa	390	I doze off when talking to someone
Nukahdan istuessani itsekseeni lounaan jälkeen (ei nautittu alkoholia)	391	I doze off when sitting alone after lunch (had no alcohol)
Nukahdan, kun pidän tauon autoa itse ajaessa	392	I fall asleep if I take a break when I'm driving
Nukahdan liikennevaloissa autoa itse ajaessa	393	I doze off at traffic lights when I'm driving
Uneksin vilkkaasti / näen värikkäitä ja vauhdikkaita unia	394	I have vivid dreams / My dreams are colourful and full of action
Minulla on painajaisunia	395	I have nightmares
Herään yöllä nälkäisenä mutta en syö	396	I wake up at night but don't eat
Herään tukehtumisen tunteeseen	397	I wake up feeling like I'm suffocating
Minulla on aamuisin päänsärkyä	398	I have headaches in the morning
Herään yöllä nälkäisenä ja on pakko syödä	399	I wake up at night hungry and have to eat
Nukun alle 7 tuntia yössä	400	I sleep less than 7 hours a night
Nukahdan melkein heti makuulle käytyäni	401	I fall asleep almost immediately I've gone to bed
Nukahtaminen kestää 15-30 minuuttia illalla makuulle käytyäni	402	It takes me 15 to 30 minutes to fall asleep after I lie down

Uni ei virkistä	403	My sleep isn't refreshing
Kuorsaukseni häiritsee muita	404	My snoring disturbs others
Jalat ovat levottomat nukahtaessani	405	My feet are restless when I sleep
Minulla on nukkuessa hengityskatkoja	406	I have pauses in breathing while sleeping
Herään liian aikaisin	407	I wake up too early
Nukahtaminen kestää yli puoli tuntia illalla makuulle käytyäni	408	It takes me more than 30 minutes to fall asleep after I lie down
Kuorsaan kovalla äänellä	409	I snore loudly
Nukahtaminen on hyvin vaikeaa	410	It's very difficult to fall asleep
Lihakset menevät veltoiksi ja saatan kaatua, jos nauran tai pelästyn	411	My muscles go limp and I may fall if I laugh or am startled
Epäilen, että nukun yöllä liian vähän	412	I suspect that I don't sleep enough at night
Uneni on katkonaista	413	My sleep is fragmented
Herään pienimmästä risahduksesta	414	I wake up at the slightest disturbance
Pyörittelen nukkumiseen liittyviä ajatuksia päässäni päivälläkin	415	Thoughts about sleeping haunt me the whole day
Nukkumaanmeno pelottaa	416	Going to bed feels frightening
Otan unipillereitä	417	I take sleeping pills
Arvioi missä määrin olet tyypiltäsi aamu- tai iltauninen: <i>Hyvin aamu-uninen / jonkin verran aamu-uninen / ei sen enempää aamu- kuin iltauninen / jonkin verran iltauninen / hyvin iltauninen</i>		Give an estimate on how morning or evening sleeper you are <i>Very morning sleeper / somewhat morning sleeper / no difference / somewhat evening sleeper / very evening sleeper</i>
Aamu-unisuus 5 - 10 vuoden iässä.	418	Morningness at the age of 5 - 10 years

Aamu-unisuus aikuisena.	419	Morningness as an adult
Tässä osassa esitetään kysymyksiä alkoholin ja nautintoaineiden käytöstä (AUDIT-kysely)		This part concerns questions about alcohol and substance use (AUDIT questionnaire)
Oletko koskaan ollut päihtynyt (humalassa)? <i>en koskaan / kyllä</i>	420	Have you ever been intoxicated? <i>never / yes</i>
Kuinka usein nautit alkoholia (mukaan lasketaan myös hyvin pienet määrät, esim lasillinen keskiolutta)? Arvioi tilanne kuluneen vuoden ajalta. <i>ei koskaan / alle kerran tai kerran kuukaudessa / 2-4 kertaa kuukaudessa / 2-3 kertaa viikossa / 4-7 kertaa viikossa</i>	421	How often do you have a drink containing alcohol (including small amounts, such as a glass of beer)? <i>never / monthly or less / 2-4 times a month / 2-3 times a week / 4 or more times a week</i>
Kuinka paljon (=kuinka monta annosta) yleensä otat niinä päivinä? Arvioi tilanne kuluneen vuoden ajalta. (1 annos on noin pullollinen olutta, lasillinen mietoa viiniä, 4 cl väkeviä alkoholijuomia) <i>0 / 1 – 2 / 3 – 4 / 5 – 6 / 7 – 9 / 10 tai yli</i>	422	How many standard drinks containing alcohol do you have on a typical day when drinking? (1 drink is one bottle of beer, glass of wine, 4 cl of spirits) <i>0 / 1 – 2 / 3 – 4 / 5 – 6 / 7 – 9 / 10 or more</i>
Audit-kysely <i>ei koskaan / 0–1 krt kuukaudessa / 2–4 krt kuukaudessa / 2–3 krt viikossa / 4–7 krt viikossa</i>		Audit items <i>never / 0-1 times per month / 2-4 times per month / 2-3 times per week / 4-7 times per week</i>
Kuinka usein olet käyttänyt kuusi tai yli kuusi annosta alkoholia kerrallaan?	423	How often do you have six or more drinks on one occasion?
Kuinka usein kävi niin, että et pystynyt lopettamaan alkoholinkäyttöä kun olit alkanut ottaa? (Menikö pitkäksi?)	424	During the past year, how often have you found that you were not able to stop drinking once you had started?
Kuinka usein et juomisen takia saanut tehtyä jotakin, joka normaalisti kuuluu tehtäviisi? (Jäikö tekemättä?)	425	During the past year, how often have you failed to do what was normally expected of you because of drinking?
Kuinka usein tarvitsit runsaan juomisen jälkeen aamulla olutta tai muuta alkoholia päästäksesi käyntiin? (Krapularyyppy, korjaussarja)	426	During the past year, how often have you needed a drink in the morning to get yourself going after a heavy drinking session?
Kuinka usein tunsit syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen? (Morkkis?)	427	During the past year, how often have you had a feeling of guilt or remorse after drinking?

Kuinka usein kävi niin, että et juomisen takia kyennyt muistamaan edellisen illan tapahtumia? (Menikö muisti?)	428	During the past year, how often have you been unable to remember what happened the night before because you had been drinking?
Oletko itse, tai joku muu satuttanut tai loukannut itseään sinun alkoholikäyttösi takia? (Kolhitko itseäsi tai muita?)	429	Have you or someone else been injured as a result of your drinking?
Onko joku läheinen, ystävä tai ammattilainen ollut huolissaan juomisestasi tai ehdottanut vähentämistä? (Tuliko sanomista?)	430	Has a relative or friend, doctor or other health worker been concerned about your drinking or suggested you cut down?
Paljonko juot kahvia tai energiajuomia päivässä?	431	How much coffee or energy drinks you drink per day?
<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>en juo laisinkaan kahvia tai energiajuomia</i> ○ <i>juon kahvit silloin tällöin, mutta ei kuitenkaan joka päivä</i> ○ <i>1-4 kupillista kahvia, tai 1-2 pullollista energiajuomaa</i> ○ <i>5-10 kupillista kahvia tai 3-5 pullollista energiajuomaa</i> ○ <i>yli 10 kupillista kahvia, tai yli 6 pullollista energiajuomaa</i> 		<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>I don't drink coffee or energy drinks</i> ○ <i>I drink coffee occasionally but not every day</i> ○ <i>1-4 cups of coffee or 1-2 bottles of energy drink</i> ○ <i>5-10 cups of coffee or 3-5 bottles of energy drink</i> ○ <i>more than 10 cups of coffee or more than 6 bottles of energy drink</i>
Kysymyksiä tupakoinnista. (ei / kyllä / hyppään yli)		Questions on smoking. (no / yes / skip over)
Oletko ikinä tupakoinut? (satunnaisia kokeiluja ei lasketa)	432	Have you ever smoked? (sporadic experiments do not count)
Tupakoitiinko lapsuudenkodissasi? (sisällä asunnossa)	433	Did anybody smoke in your childhood home? (inside the apartment)
Tupakoitko nyt? (jos et, jätä loput kysymykset tyhjäksi)	434	Do you smoke now? (if you don't, leave the remaining questions blank)
Ajatteletko usein, että sinun pitäisi lopettaa tupakointi?	435	Do you often think that you should stop smoking?
Onko sinun vaikea olla tupakoimatta tiloissa, joissa se on kiellettyä (lentokone, sairaala, juna tms)?	436	Do you find it hard not to smoke in places where it is forbidden (aeroplane, hospital, train etc)?
Onko aamun ensimmäisestä tupakointikerrasta luopuminen vaikeampaa, kuin myöhemmistä tupakointikerroista luopuminen?	437	Is it more difficult to go without the first smoke in the morning than to give up on a smoke later in the day?

Poltatko aamun ensimmäisinä tunteina enemmän kuin päivän aikana?	438	Do you smoke more in the first few hours than later in the day?
Tupakoitko jos olet niin sairaana, että joudut olemaan vuoteessa suurimman osan päivästä?	439	Do you smoke if you're so ill that you have to spend most of the day in bed?
Kuinka pian heräämisen jälkeen tupakoit ensimmäisen kerran? Jätä tyhjäksi jos et tupakoi <i>5 min / 6-30 min / 31-60 min / yli 60 min</i>	440	How soon after waking up do you smoke? Leave empty if you do not smoke. <i>5 min / 6-30 min / 31-60 min / 60 min or more</i>
Paljonko tupakoit päivän aikana (savukkeita, pikkusikareita/sikareita, piipullisia)? Jätä tyhjäksi jos et tupakoi. <i>poltan, mutta en joka päivä / 1 – 10 / 11 – 20 / 21 – 30 / 31 tai yli</i>	441	How much do you smoke during the day (cigarettes, small cigars/cigars, pipes)? Leave empty if you do not smoke. <i>I smoke but not every day / 1 – 10 / 11 – 20 / 21 – 30 / 31 or more</i>
Tässä neljä kysymystä huumeiden käytöstä <i>(ei / kyllä / hyppään yli)</i>		Four questions on drug use <i>(no / yes / skip over)</i>
Oletko kokeillut kannabista?	442	Have you ever tried cannabis?
Oletko käyttänyt kannabista (useammin kuin pelkkä kokeilu)?	443	Have you used cannabis (more often than just a sporadic trial)?
Oletko koskaan kokeillut mitään muuta huumetta, kuin kannabis?	444	Have you ever tried some drug other than cannabis?
Oletko koskaan käyttänyt mitään muuta huumetta, kuin kannabis (useammin kuin pelkkä kokeilu)?	445	Have you used any drug other than cannabis (more often than a sporadic trial)?
Kuinka usein väittämä on pitänyt kohdallasi paikkansa (viime vuoden aikana). Vaihtoehtoisesti kuinka vahvasti olet samaa mieltä väittämän kanssa. <i>(5-portainen luokittelu + 'hyppään yli')</i> Tässä on väitteitä päänsärystä, sekä näkö- ja kuuloaisteista.		How often has the statement been true for you (during the past year). Alternatively, how strongly do you agree with the statement. <i>(5-point scale + 'skip over')</i> Here are statements about headache, and vision and hearing.
Käytän silmälaseja.	446	I use glasses
Näen lukea tavallisessa valaistuksessa sanomalehteä ilman laseja.	447	I can read a newspaper without glasses in ordinary lighting.
Minulla esiintyy päänsärkyä	448	I have headaches occasionally

Päänsärky on vain lievää	449	My headache is only mild
Päänsärky on toispuoleista	450	My headache is on one side only
Päänsärky on jyskyttävää ja/tai sykkivää	451	My headache is throbbing and / or pulsating
Päänsärky on jatkuvaa tasaista jomotusta	452	My headache is a constant, dull pain (tightness or pressure)
Päänsärky on vihlovaa tai pistävää kipua toisen silmän seudussa	453	My headache is a shearing or stabbing pain in or around one eye
Kun päätä särkee, joudun makaamaan pimeässä huoneessa	454	When I have a headache, I have to lie in a dark room
Päänsärystä huolimatta voin jatkaa sitä mitä olin tekemässä	455	Despite the headache, I can continue what I was doing
En pysty olemaan päänsäryn takia aloillani	456	I can't stay still when my head is aching
Päänsärkyyn tai sen alkuun liittyy aaltoviivoja, pisteitä, säkenöintiä tai värillisiä valoja	457	During or at the start of a headache I see wavy lines, dots, scintillations or coloured lights
Voin pahoin ja/tai oksettaa päänsäryn yhteydessä	458	I am nauseated and / or throw up when I have a headache
Päänsäryn yhteydessä toinen silmä on punainen ja/tai vetistää	459	During the headache, one eye is red and / or watery
Minulla on monia erilaisia päänsärkyjä	460	I have many different kinds of headaches
Päänsäryn takia on lopetettava mitä olin tekemässä	461	I had to stop what I was doing because my head was aching
Tuntuu, että muut mutisevat tai puhuvat epäselvästi.	462	It's as if others mumble or speak indistinctly.
Huomaan kyseleväni "mitä?!" tai käsken ihmisten puhua kovemmalla äänellä.	463	I notice that I keep saying "what?" or asking people to speak up.
En saa selvää jos joku puhuu hiljaisella äänellä.	464	I can't make out what's being said if someone's speaking quietly.
Näen lukea tavallisessa valossa sanomalehteä silmälasien avulla.	465	I can read a newspaper with glasses in ordinary light.
On vaikea seurata keskustelua jos on taustamelua (kuten ravintolassa tai väkijoukossa).	466	It's difficult to follow a conversation if there's loud background noise (as in a restaurant or crowd).

Otan lääkettä päänsärkyyn	467	I take medication for my headaches
Aavistan etukäteen että päänsärky on alkamassa	468	I know in advance if a headache is about to begin
Pelkään että päänsärkyni on vakavan sairauden oire (esim. aivokasvain)	469	I'm afraid that my headache is a symptom of a serious illness (eg brain tumour)
Valot häikäisevät ja/tai äänet ovat liian kovia ennen päänsärryn alkua.	470	Lights feel too bright and / or sounds feel too loud before the start of a headache
Kysymyksiä terveydestä (ei / kyllä / hyppään yli)		Questions on health (no / yes / skip over)
Oletko koskaan saanut kolhua päähän, josta olisi mennyt taju?	471	Have you ever had concussion leading to loss of consciousness?
Oletko saanut sellaista kolhua päähän, josta olisi tullut päiviä kestäviä jälkioireita, kuten huimausta, päänsärkyä ja muistin pätkimistä?	472	Have you ever had concussion causing symptoms like dizziness, headache and memory disturbance for several days?
Oletko menettänyt tajuntaa muusta syystä ("sammumista" ei tarkoiteta)?	473	Have you lost consciousness for any other reason (passing out from alcohol excluded)?
Onko sinulle tehty aivokuvauksia, kuten tietokonekerroskuvaus (CT) tai magneettikuvaus (MRI)?	474	Have you had brain imaging, such as CT or MRI (magnetic resonance imaging)?
Kysymyksiä asenteista tietotekniikkaa kohtaan. Oikeita vastauksia ei ole, valitse se vaihtoehto, joka juuri nyt tuntuu oikealta. (5-portainen luokittelu + 'hyppään yli')		Questions about attitudes on information technology. There are no correct answers, select the one that feels best right now . (5-point scale + 'skip over')
Tietotekniikka voi korvata ihmisen.	475	Information technology can replace humans.
Olemme tietotekniikan orjia.	476	We are slaves of information technology.
Netti on valtion ja bisneksen urkintakone.	477	The internet is a spying machine of the government and the business world
Tietotekniikka tekee ihmisistä kylmiä ja piittaamattomia.	478	Information technology makes people cold and uncaring
On väärin korvata ihminen tietokoneella.	479	It's wrong to replace people with computers
Tietotekniikan ansiosta tiedon hankkiminen on nopeaa ja tarkkaa.	480	Information technology can help to access information quickly and accurately

Tietotekniikkaan kulutetaan liikaa rahaa.	481	Too much money is spent on information technology.
Turhaudun, koska tietotekniikkaa on vaikeaa oppia ja ymmärtää.	482	I'm frustrated because IT is difficult to learn and understand.
Tietotekniikka mahdollistaa yksilölle paremman tulevaisuuden.	483	Information technology will enable a person to have a better future.
Internetin vapaus on menetetty urkinnan takia.	484	The freedom of the Internet is lost because of spying on users
Internettiä on helppoa käyttää.	485	The Internet is easy to use.
Minulle netti on lähinnä kanava viihteen hankkimiseen.	486	I use the Internet mainly for getting entertainment
Tiedonhaku internetistä on vaikeaa.	487	Searching for data on the Internet is difficult.
Ajattelen, että internet on tärkein opiskelupaikka tulevaisuudessa.	488	I think that the Internet will be the most important means for education in the future.
Ajattelen, että koulu pitäisi siirtää internettiin.	489	I think that school should be transferred to the Internet.
Internettaidot parantavat työuraa.	490	Internet skills will improve your career.
Arastelen hoitaa asiota netin kautta.	491	I'm reluctant to use the Internet for my personal matters
Pelkään nettirikoksia.	492	I'm afraid of cybercrime.
Hoidan raha-asioita netissä.	493	I do my bank business online.
Ajattelen, että nettikaupat ovat kuluttajan paras ystävä.	494	I think that online stores are the consumer's best friend.
Tiedostojen jakaminen netissä ("P2P") on rikos.	495	File sharing on the Internet ("P2P") is a crime.
Ilman internettiä sananvapaus olisi menetetty jo Suomessakin.	496	Without the Internet, freedom of expression would have been lost even in this country
Internetin käytölle pitäisi asettaa alaikäraja.	497	A minimum age should be set for using the Internet.

Henkilökohtainen suhteeni internettiin ja sosiaaliseen mediaan (SOME). Oikeita vastauksia ei ole, valitse se vaihtoehto, joka juuri nyt tuntuu oikealta. <i>(5-portainen luokittelu + 'hyppään yli')</i>		My personal take on internet and social media. There are no correct answers, select the one that feels best right now . <i>(5-point scale + 'skip over')</i>
Käytän mieluummin näppäinkännykkää kuin kosketusnäytöllistä älypuhelinta.	498	I prefer using a cell phone with a keypad to a smartphone with a touchscreen.
Käytän tablettitietokonetta vapaa-ajalla.	499	I use a tablet in my free time.
Käytän älypuhelinominaisuuksia töitteni tekemiseen (sähköposti jne.).	500	I use my smartphone's features for work (email, etc.).
Käytän älypuhelinta korvaamaan muita tapoja käyttää nettiä.	501	I use a smartphone to replace other ways of accessing the Internet.
Yöunet jäävät liian vähille netin tai sosiaalisen median käytön takia.	502	I sleep too little due to using the Internet or social media
Koko sosiaalinen media (SOME) ärsyttää minua.	503	I'm fed up with social media
Oletko ajatellut, että sinun pitäisi vähentää netin ja sosiaalisen median käyttöä?	504	Have you ever thought of cutting down on your use of social media or time spent online?
Oletko saanut moitteita internetin käyttötottumuksista?	505	Have you been criticized because of your internet habits?
Oletko puolustellut tai salannut netin tai sosiaalisen median käyttöäsi muilta?	506	Have you defended or concealed your use of the Internet or social media from others?
Teen tietotyötä / tietokone on keskeinen työvälineeni.	507	I do information work / the computer is my main tool.
Oletko ajatellut, että netissä tai sosiaalisessa mediassa käyttämäsi aika pyrkii lisääntymään.	508	Have you thought that you are gradually spending more time online or using social media?
Käytän netin valokuvaussivustoja (Flickr, Picasanet jne.) omien valokuvieni säilytykseen ja jakoon (ei tarkoita verkkolevyllä "pilvessä" säilytystä).	509	I use photography websites (Flickr, Google photos, etc.) to store and share my own photos (not "cloud" storage on a network disk).
Oletko tuntenut syyllisyyttä netin tai sosiaalisen median käytön takia?	510	Have you felt guilty about using the Internet or social media?
Osallistun netissä käytäviin keskusteluihin foorumeilla ja blogeissa.	511	I participate in online discussions on forums and blogs.
Olen aktiivinen Twitterissä.	512	I am active on Twitter.

Seuraan kuntoani terveysrannekkeella / terveyssovelluksella.	513	I keep track of my fitness with a health app.
Työni vaatii ohjelmointia, systeemis suunnittelua, hallintaa ym. ydinosaamista.	514	My job requires programming, system design, management or similar core competence.
Olen aktiivinen Facebookissa.	515	I am active on Facebook.
Oletko ollut huolissasi siitä, että kännykän lähettämä säteily voi olla haitallista?	516	Have you been worried that radiation from your cell phone might be harmful?
Pidän omaa blogia.	517	I keep a blog of my own.
Yritämme oppia tekemisistämme. <i>(5-portainen luokittelu + 'hyppään yli')</i>		We try to learn from what we do. <i>(5-point scale + 'skip over')</i>
Oliko kysely hankala täyttää?	518	Was this questionnaire difficult to fill out?
Oliko täyttämässä teknisiä vaikeuksia?	519	Were there technical difficulties?
Kiitos että täytit kyselyn!		Thank you for filling out the questionnaire!

Three duplicate questions not included in the original questionnaire have been removed.